

PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA RETROFIT DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Lucas Morais Gondim

Bacharelado em Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Minas Gerais – IFMG – Campus Formiga
Formiga, Brazil
ORCID:
<https://orcid.org/0009-0007-4692-5366...>

Karen Caroline de Araújo Cunha

Bacharelado em Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Minas Gerais – IFMG – Campus Formiga
Formiga, Brazil
ORCID:
<https://orcid.org/0009-0003-7297-2829...>

André Roger Rodrigues

Doutor em Ciências da Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Minas Gerais – IFMG – Campus Formiga
Formiga, Brazil
ORCID:
<https://orcid.org/0009-0008-3499-3406...>

Rafael Vinicius Tayette da Nobrega

Doutor em Engenharia da Informação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Minas Gerais – IFMG – Campus Formiga
Formiga, Brazil
ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-1505-2546...>

Resumo - A qualidade da iluminação em escolas influencia no conforto visual e no desempenho de alunos e professores nas atividades. Este trabalho apresenta um projeto de retrofit luminotécnico executado para os ambientes da Diretoria Geral e da Sala de Aula 2 do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professor José Juvêncio Fernandes em Formiga–MG. O estudo e o projeto luminotécnico foram conduzidos em um projeto de extensão do curso de Engenharia Elétrica do IFMG – Campus Formiga, integrando ensino, pesquisa e extensão. Inicialmente, foram registradas as dimensões físicas dos ambientes e de seus mobiliários, as grandezas elétricas e fotométricas dos arranjos luminotécnicos existentes, além de medições de iluminância. Os ambientes foram modelados no software DIALux, sendo realizados estudos computacionais considerando diferentes cenários de iluminação, buscando atender aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. O projeto computacional determinou arranjos eficientes e adequados para as tarefas escolares considerando aspectos técnico-econômicos. Os resultados contêm dados de medições de iluminância nas etapas pré e pós-projeto, além dos resultados de projetos computacionais. O projeto proporcionou a modernização e adequação técnica da iluminação, melhoria das condições de trabalho e de ensino-aprendizagem, evidenciando o potencial da extensão universitária em transformar a realidade das instituições de ensino.

Palavras-Chave: Dialux; Iluminação em Escolas; Projeto Luminotécnico; Retrofit; Extensão em Engenharia Elétrica.

LIGHTING DESIGN FOR THE RETROFIT OF AN ELEMENTARY SCHOOL'S ILLUMINATION SYSTEMS

Abstract - The quality of lighting in schools affects visual comfort and the performance of students and teachers during educational activities. This paper presents a lighting retrofit implemented in the General Administration Office and Classroom 2 of the Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professor José Juvêncio Fernandes in Formiga, Minas Gerais. The study and lighting design were developed as an extension project of the Electrical Engineering program at the Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Formiga, integrating teaching, research, and extension. Initially, the physical dimensions of the rooms and their furniture, together with the electrical and photometric characteristics of the existing luminaires, were surveyed, and illuminance measurements were taken. The environments were modeled using DIALux software, and computational simulations were performed for different lighting scenarios in order to meet the requirements of ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 standard. The computational design identified technically and economically efficient lighting arrangements tailored to classroom tasks. Results present pre- and post-retrofit illuminance data and the outcomes of the computational lighting simulations. The project promoted the modernization and technical adequacy of the lighting systems, improving both working and teaching-learning conditions in environments, while demonstrating the potential of extension programs to transform the reality of educational institutions.

Keywords – DIALux; Scholar Illumination; Lighting Design; Retrofit; Extension course in Electrical Engineering

I. INTRODUÇÃO

O consumo final de eletricidade registrou um crescimento de 5,5% entre os anos de 2023 e 2024. A quantidade de energia elétrica disponibilizada também aumentou exatamente 5,5% no mesmo período (BEN, 2025). Já as perdas comerciais e técnicas de energia avaliadas permaneceram praticamente no mesmo patamar de 14,7%. Quando analisamos o consumo de energia por classe de consumidores, as classes residencial, que contém 82,9 milhões de consumidores, e comercial, com 6,1 milhões, registraram aumentos de 7,2% (176.519 GWh) e de 6,3% (104.093 GWh), respectivamente (EPE-Anuário estatístico, 2025). Tal fato evidencia a importância de fomentar ações voltadas à eficiência energética no uso da energia elétrica. Nestas classes, a energia elétrica utilizada para iluminação vem sofrendo redução devido projetos de retrofit luminotécnico que promovam o aumento da eficiência energética de suas unidades consumidoras por meio do uso de lâmpadas mais eficientes. Quanto tratamos mais especificamente de ambientes educacionais, a qualidade da iluminação exerce influência direta no conforto visual, na concentração e no desempenho das atividades realizadas por alunos, professores e equipes administrativas (LIMA et al. 2019). Quando mal dimensionado, o sistema de iluminação pode gerar fadiga visual, diminuir a eficiência das tarefas e comprometer o uso adequado do espaço. Em instituições públicas de ensino, é comum encontrar instalações antigas, com luminárias obsoletas e níveis de iluminância abaixo dos valores recomendados pelas normas técnicas, o que evidencia a necessidade de intervenções que garantam melhores condições de trabalho, de estudo e de aprendizagem. Nesse contexto, os projetos de retrofit luminotécnico apresentam-se como soluções viáveis e sustentáveis, capazes de modernizar os sistemas existentes, aumentar a eficiência energética e elevar o conforto visual dos usuários (BRANDÃO, 2017).

O Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) José Juvêncio Fernandes, localizado na cidade de Formiga–MG, apresenta um cenário típico de carência luminotécnica, tanto nas salas de aulas quanto nas salas administrativas, especialmente na Diretoria Geral, ambiente essencial para o desenvolvimento das atividades administrativas da instituição. A inadequação dos níveis de iluminância e a utilização de lâmpadas de baixo desempenho motivaram o desenvolvimento deste estudo, realizado como parte de um projeto de extensão desenvolvido por alunos do curso de Engenharia Elétrica do IFMG – Campus Formiga. A proposta une a aplicação prática de conhecimentos luminotécnicos ao atendimento de uma demanda real da comunidade escolar, reforçando o papel social da extensão universitária no apoio à melhoria e adequação da infraestrutura de instituições públicas de ensino.

Diante dessa realidade, tornou-se imprescindível avaliar as condições de iluminação do ambiente, verificar sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 e propor soluções tecnicamente adequadas, eficientes e viáveis para sua modernização. Assim, este trabalho descreve o projeto de retrofit luminotécnico para os ambientes de uma sala de aula e para a Diretoria Geral do CEMEI, buscando modernizar os sistemas de iluminação, promover a economia de energia e garantir melhores condições de uso do espaço, tanto para a

tarefa de ensino-aprendizagem, quanto para as tarefas administrativas da escola. Os resultados contêm os dados de medições nas etapas de pré e pós-projeto luminotécnico uma vez que os arranjos luminotécnicos projetados foram implementados, além dos resultados de simulações computacionais obtidos com o software *DIALux* (SCORPIO et al. 2020). Assim, o projeto desenvolvido proporcionou aos alunos a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, contribuindo para a melhoria das condições de iluminação e conforto visual em um ambiente escolar público. Desta forma, o estudo contribui tanto para a formação acadêmica dos alunos envolvidos quanto para a valorização do ambiente escolar atendido, visando a melhoria dos índices de aprendizagem dos alunos.

II. METODOLOGIA

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma proposta de retrofit luminotécnico para os ambientes da Diretoria Geral e da Sala de Aula 2 do CEMEI, buscando melhorar as condições de iluminação do espaço e garantir sua adequação aos parâmetros de desempenho lumínico estabelecidos pela ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. Para alcançar esse propósito, inicialmente foram realizados os levantamentos detalhados de dados na etapa de pré-projeto, nas condições atuais de iluminação por meio de medições fotométricas e análise da arquitetura e das instalações elétricas do ambiente.

Para tanto, foram definidos os níveis mínimos de iluminância recomendados para estes locais de trabalho e estudo por consulta à norma supracitada.

Na sequência, foram realizadas visitas técnicas ao CEMEI, para o registro das informações detalhadas sobre os ambientes e as condições existentes. As dimensões físicas dos ambientes estão mostradas na Tabela 1.

Tabela 1: Dimensões totais dos recintos

Dimensões	Recinto 1: Diretoria	Recinto 2: Sala de aula
Comprimento [m]	3,1	8
Largura [m]	3,98	6
Altura (pé direito) [m]	2,93	2,93

Fonte: próprios autores (2025).

Foi identificada a distribuição dos pontos de iluminação nos ambientes foram obtidas pela planta baixa cedida pela escola e verificadas as condições construtivas, as refletâncias das superfícies de paredes, teto, e do piso, assim como a disposição, os materiais, as texturas e cores do mobiliário para adequação de suas respectivas refletâncias na modelagem computacional. Também foram observadas as condições das instalações e as especificações dos aparelhos de iluminação existentes, permitindo identificar o estado atual do sistema de iluminação, suas limitações e não conformidades normativas.

Em seguida, procedeu-se à etapa de medições de iluminância, realizada com luxímetro modelo LD-300. Cada ambiente foi dividido em uma malha de pontos de medição distribuídos de maneira uniforme, conforme as orientações da ABNT (2013), que prevê a utilização da equação (1):

$$p = 0,2 * 5^{\log(d)} \quad (1)$$

Onde:

- p - é o tamanho da malha, expresso em metros (m);
- d - é a maior dimensão da superfície de referência, expressa em metros (m);
- n - é o número de pontos de cálculo considerando a malha p

O sensor do luxímetro foi posicionado no centro geométrico de cada área, a uma altura de 74 cm do piso, correspondente à altura média dos planos de trabalho considerando as mesas e carteiras. Essas medições possibilitaram identificar as condições de iluminação do espaço e estabelecer a base de comparação com os resultados de projeto luminotécnico computacional com *DIALux*.

Em seguida procedeu-se à modelagem dos espaços no software *DIALux* para simulação de diferentes cenários de iluminação e utilização dos resultados de iluminância mantida (E_m) e o índice limite de ofuscamento unificado (UGR_L) como critérios técnicos para elaboração das propostas de reconfiguração luminotécnica, baseadas em tecnologias eficientes e compatíveis com os requisitos normativos. Após, foi iniciada a etapa de implementação do retrofit, buscando parcerias institucionais que viabilizassem a execução do projeto, promovendo a integração entre o conhecimento acadêmico e as demandas reais da comunidade escolar.

Com os dados coletados, cada ambiente foi modelado no software *DIALux*. O modelo tridimensional foi construído a partir das dimensões reais do espaço, refletâncias médias de piso, teto e paredes, além da disposição dos móveis, buscando representar de forma fiel as características luminotécnicas dos ambientes reais. Essa modelagem permitiu simular cenários com diferentes arranjos e aparelhos de iluminação, variando o tipo e a potência das lâmpadas, o número de pontos de iluminação e sua disposição no recinto, sempre com foco no atendimento dos parâmetros definidos pelas normas técnicas, além de critérios como eficiência energética, conforto visual e uniformidade luminosa. Outra abordagem foi a utilização das cenas de luz permitindo considerar a parcela de contribuição da iluminação natural. Por meio desta funcionalidade é possível definir as características de cada fonte de luz e integrar a iluminação natural e artificial. Este recurso disponível no *DIALux* permite a determinação da data e horário nos quais os ambientes serão simulados (SOUZA, 2011). Para os projetos elaborados, considerou-se a pior condição de iluminação dos ambientes, a qual refere-se à condição de sol encoberto, uma vez que a escola apenas funciona em turno diurno. Por meio de diversos refinamentos e aprimoramentos das condições de refletância e de transparência dos vidros de janelas e portas de cada ambiente, foi obtida a condição de melhor concordância entre os valores de iluminância medidos e os valores obtidos por simulação computacional. Assim a modelagem computacional de cada ambiente foi validada por comparação dos resultados de iluminância medidos com luxímetro com os resultados obtidos computacionalmente. Tal metodologia de projeto luminotécnico computacional assegurou que as modelagens desenvolvidas sejam capazes de reproduzir com alta precisão as condições luminotécnicas reais de cada ambiente, tal como

réplicas digitais (Tabbah, 2022) dos ambientes físicos sob análise. Esta característica é muito importante para assegurar que os resultados de medidas realizadas nos ambientes após a instalação dos novos aparelhos de iluminação estejam em concordância com os resultados do projeto computacional com *DIALux*, abordagem comumente conhecida em projetos assistidos por computador como “*Digital Twins*”

Após a etapa de validação da modelagem computacional, foram elaborados projetos luminotécnicos considerando diferentes opções de arranjos como propostas de reconfiguração luminotécnica para os ambientes.. Como foram consideradas e avaliados critérios de projeto tais como a eficiência luminosa, a temperatura de cor correlata e o índice de reprodução de cor mínimo (R_a) das lâmpadas para assegurar o bom desempenho lumínico. A definição do novo arranjo luminotécnico considerou a viabilidade técnica e econômica de instalação com base critérios como custo de aquisição e disponibilidade comercial para reposição das lâmpadas dos arranjos simulados

De posse das propostas de projetos definidas, elaborou-se um plano de execução e implantação do projeto de retrofit, para a substituição dos aparelhos antigos por novos sistemas de iluminação com tecnologia LED, além de adequações e ampliações das instalações elétricas dos circuitos de iluminação necessárias em cada ambiente. Para viabilizar a execução prática, foi elaborada uma proposta de Parceria Público-Privada (PPP) entre o IFMG-Campus Formiga e empresas do setor de materiais elétricos e de iluminação da cidade de Formiga-MG. As parcerias firmadas com quatro empresas da região proporcionou o apoio técnico e principalmente financeiro por meio da doação dos materiais elétricos, permitindo a execução dos projetos luminotécnicos.

III. RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados tanto do projeto luminotécnico com *Dialux* quanto os resultados obtidos antes e após a execução do projeto luminotécnico nos ambientes da Diretoria e da Sala de Aula 02 do CEMEI, devido à limitação do número de páginas deste artigo. Entretanto, todos os ambientes escolares foram alvo de retrofit luminotécnico. São apresentadas discussões dos resultados obtidos por análises comparativas dos resultados práticos e computacionais, Para tanto, são apresentados os valores de medições de iluminância obtidos nas etapas de pré- e pós-projeto. Os valores de iluminância apresentados foram obtidos seguindo o procedimento da ABNT (2013) sendo comparados com os valores mínimos de iluminância mantida permitidos.

A. Estudo de Caso 1 – ambiente da Diretoria Geral

Com as dimensões da Diretoria Geral contidas na Tabela 1, foi determinada uma malha de cálculo composta por oito superfícies de referência retangulares usando a Eq. 1. As medições foram realizadas nos pontos marcados por círculos com ponto ao centro. Após as medições na fase de pré-projeto, foi obtido um valor médio de iluminância de 40,36 lux obtida, valor este significativamente inferior ao valor mínimo de 300 lux para ambientes com atividades administrativas, recomendado pela ABNT (2013). O ambiente continha apenas uma lâmpada bulbo led de 9W, 810 lm, 6500 K, 90 lm/W. Esse resultado evidencia a não conformidade do sistema de

iluminação atual e a necessidade de modernização, a fim de garantir níveis adequados de conforto visual e desempenho para as atividades pedagógicas.

Figura 1: Pontos de medição de iluminância no centro das superfícies de referência da malha de medição, pontos de luz no teto para novo arranjo e mobiliário para a Diretoria Geral.

Após diversos estudos computacionais, foi proposto um arranjo formado por dois pontos de iluminação com lâmpadas do tipo bulbo led com 50 W, 4000 lm, 6500 K e 80 lm/W. Inicialmente, considerou-se a disposição das lâmpadas ao longo da maior dimensão da sala. Entretanto, devido à presença de um ventilador de teto, conforme observado na Figura 2, optou-se por instalar os pontos de luz paralelos à menor dimensão do recinto, buscando minimizar alterações estruturais. Nas Figuras 2.a e 2.b são apresentados o sistema de iluminação antigo e a sua respectiva modelagem computacional. Já nas Figuras 2.c e 2.d, o sistema de iluminação novo e sua modelagem computacional, respectivamente.

Essa nova configuração apresentou iluminância média de 353,5 lux dentro da malha de medição, atendendo à norma. A Tabela 2 apresenta os valores obtidos em cada ponto de cálculo da malha de medição reproduzida no projeto computacional. Nesta tabela também são apresentados os valores de iluminância medidos após a instalação do novo arranjo

Os resultados obtidos superam o valor mínimo exigido por norma, sem resultar em ofuscamento nos pontos e superfícies de cálculo, estabelecidos com base nos planos de trabalhos do ambiente. Assim, os resultados confirmam a viabilidade técnica da proposta e reforçam a importância da adequação luminotécnica para a melhoria das condições de uso do espaço.

Diante dos resultados apresentados, observa-se que a proposta de retrofit desenvolvida proporcionou a modernização do sistema de iluminação e a adequação técnica ao nível de iluminância do ambiente, assegurando uniformidade na distribuição do fluxo luminoso e evitando o ofuscamento em telas de computadores nos planos de trabalho.

A reconfiguração do sistema com o novo arranjo com dois pontos de iluminação, cada um com uma lâmpada bulbo led de 50W, mostrou-se a alternativa mais eficiente sob os critérios avaliados, maior conforto visual e contribuindo para melhor desempenho nas tarefas. Assim, os resultados confirmam a viabilidade técnica da proposta e reforçam a importância do projeto de adequação luminotécnica para a melhoria das condições de uso do espaço.

Figura 2: Projeto computacional e representação dos arranjos luminotécnicos antigo e novo implementado na sala da Diretoria Geral.

(a) Sistema de iluminação antigo

(c) Sistema de iluminação novo.

(b) Modelagem computacional do sistema antigo.

(d) Modelagem computacional do sistema novo.

Tabela 2: Valores de iluminância obtidos por simulação para o arranjo com dois pontos de iluminação na Diretoria Geral

Medições feitas no <i>DIALux</i>				Medições Pós-projeto			
Arranjo com 2 lâmpadas de 50 W				Arranjo com 2 lâmpadas de 50 W			
Iluminância em LUX		Porta		Iluminância em LUX		Porta	
279	406	408	302	370	530	471	340
328	435	400	270	420	503	450	310
Valor médio			353,5	Valor médio			424,25

B. Estudo de Caso 2 – ambiente da Sala de Aula 02

De acordo com as dimensões do ambiente da Sala 02, conforme a Tabela 1, foram determinados, por meio da equação (1), os pontos de malha de medição. O espaço com área de 48 m², foi dividido em nove superfícies de referência retangulares uniformemente distribuídas, conforme ilustrado na Figura 3, que representa a disposição dos pontos de medição (nove círculos com um ponto no centro) no centro de cada superfície de referência, localizados à altura de 79 cm referente ao plano de trabalho das mesas e carteiras. Esta figura evidencia a organização interna do ambiente, incluindo a posição dos quatro pontos de luz do arranjo antigo (círculos menores) e dos móveis (armários e prateleiras como retângulos), quadro, porta e janelas, aspectos que têm influência direta no desempenho lumínico no ambiente. Nesta sala haviam 4 lâmpadas bulbo led com as seguintes especificações: duas modelo Blumenau A66 E27, 15 W; 1350 lm, 6500K, sendo que uma estava queimada no momento da medição; e duas Empalux; 30W; 2400 lm, 6500 K, conforme mostrado na Figura 4.a. e o respectivo projeto na Figura 4.b.

Figura 3: Pontos de medição de iluminância no centro das superfícies de referência da malha de medição, planos de trabalhos da mesa do professor e carteiras dos alunos, pontos de localização das lâmpadas antigas e mobiliário para a Sala de Aula 02.

De acordo com a ABNT (2013) a iluminância mínima deve ser de 300 lux para salas de aulas. A iluminância média obtida a partir das nove medidas na malha de medição foi de 74,01 lux, enquanto o valor médio do arranjo antigo simulado com o DIALux foi de 67,58 lux. Este erro de 8,7% é aceitável uma vez que o luxímetro possui classe de precisão de 3%. A variação pode estar associada às condições ambientais variáveis, como a intensidade solar no momento das medições, reflexões de superfícies internas e sombreamentos ocasionais, fatores que nem sempre são reproduzidos de forma idêntica no modelo computacional. Mesmo diante dessas discrepâncias, observou-se boa correspondência entre os resultados experimentais e simulados para o arranjo antigo, o que válida a robustez da modelagem computacional desenvolvida, sendo capaz de reproduzir com precisão e confiabilidade as condições do ambiente modelado, fornecendo resultados consistentes.

Os resultados dos diversos estudos computacionais conduzidos determinaram a escolha do novo arranjo luminotécnico composto por seis lâmpadas do tipo bulbo led de 50W, o qual foi implementado no ambiente, conforme apresentado nas Figuras 4.c e 4.d. Os valores de iluminância obtidos por meio das medições com o novo arranjo estão na Tabela 3, permitindo a verificação do desempenho final da solução instalada.

A análise comparativa entre resultados de simulações computacionais e de medições realizadas após implantação do novo sistema de iluminação evidencia que o projeto proporcionou um aumento significativo da iluminância média

Figura 4: Projeto computacional e representação dos arranjos luminotécnicos antigo e novo implementado na Sala de Aula 02 do CEMEI.

Tabela 3: Valores de iluminância obtidos por simulação para o arranjo com dois pontos de iluminação na Diretoria Geral

Medições feitas no DIALux		Medições Pós-projeto			
Arranjo com 6 lâmpadas de 50 W		Arranjo com 6 lâmpadas de 50 W			
Iluminância em LUX	Porta	Iluminância em LUX	Porta	Iluminância em LUX	Porta
307	339	301	395	439	344
271	306	278	321	356	335
300	408	384	371	538	475
Valor médio		321,6	Valor médio		397

com atendimento dos parâmetros de desempenho lumínico previstos em norma e uma distribuição mais uniforme da luz no ambiente, assegurando melhores condições para o processo de ensino-aprendizagem, com facilidade para manutenção do sistema e maior eficiência energética da instalação.

IV. CONCLUSÕES

O desenvolvimento do projeto de retrofit luminotécnico para a Diretoria Geral e para a Sala de Aula 2 do CEMEI permitiu identificar de forma clara as limitações presentes nos sistemas de iluminação existentes e propor soluções técnicas capazes de melhorar significativamente as condições de uso desses ambientes tanto para tarefas administrativas quanto pedagógicas. A partir do levantamento das condições físicas e fotométricas dos espaços, da modelagem tridimensional robusta e precisa em software especializado e da simulação de diferentes configurações luminotécnicas, foi possível definir

as melhores soluções alinhadas às exigências da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, garantindo níveis adequados de iluminação e contribuindo para o conforto visual dos usuários.

O projeto evidenciou a importância da modernização das instalações de iluminação em ambientes educacionais, especialmente em instituições públicas onde os sistemas são, muitas vezes, antigos e energeticamente ineficientes. Os projetos implementados contribuem para um consumo de energia eficiente para iluminação, aumento da uniformidade luminosa e eliminação de ofuscamento para os usuários.

Além dos benefícios técnicos, o trabalho se destacou pelo caráter de pesquisa técnica e científica, além de uma ação extensionista, fortalecendo a interação entre o IFMG, a sociedade civil e a comunidade escolar. A participação ativa dos estudantes em todas as etapas — desde o levantamento de dados até a elaboração das soluções, o estabelecimento de parcerias público-privadas, o planejamento e a implantação dos novos sistemas de iluminação — contribuiu para a formação profissional, crítica e cidadã dos alunos. A experiência reforçou o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social, permitindo que o conhecimento produzido no ambiente acadêmico seja aplicado de maneira concreta, resultando em benefícios e desenvolvimento para a comunidade.

Assim, conclui-se que o projeto alcançou seus objetivos, ao propor soluções luminotécnicas viáveis, eficientes e alinhadas às normas vigentes, além de promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Os resultados obtidos indicam que a implementação das propostas contribuiu para a melhoria das condições de trabalho, de ensino e de aprendizagem no CEMEI, fortalecendo a qualidade da infraestrutura escolar e incentivando a continuidade de ações de extensão que promovam o desenvolvimento social por meio da engenharia.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Diretoria do CEMEI na pessoa da Diretora Tatiana Camargo França Damasceno pela confiança e autorização para realização do projeto, às empresas parceiras ELÉTRICA FORMIGA, a SELETRO, a CASA REIS Materiais de Construção e o Comercial PORTO VELHO pelo apoio técnico e financeiro, e também ao IFMG-Campus Formiga pelo apoio necessário para o projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] EPE-Empresa de Pesquisa Energética. Anuário Estatístico de Energia Elétrica. Ministério de Minas e Energia. 2025. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/anuario-estatistico-de-energia-eletrica>. Acesso em março de 2025.
- [2] EPE-Empresa de Pesquisa Energética. Atlas da Eficiência Energética Brasil 2025. Ministério de Minas e Energia. 2025. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/atlas-da-eficiencia-energetica-brasil>. Acesso em março de 2025.
- [3] A. V. P. Lima et al., “Estudo de Conforto Lumínico em escolas municipais em clima quente e úmido”, *XV ENCAC-Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído*, João Pessoa, Agosto, 2019.
- [4] G. C. Brandão. Estudo de caso do sistema de iluminação da escola de arquitetura da UFMG: análise do uso de energia e medidas de conscientização. Escola de Arquitetura. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2017.
- [5] D. F. de Souza, DIALUx – uma ferramenta em constante evolução. Revista Digital Lume Arquitetura. Lume Editora e Comunicação. São Paulo. 2011. ISSN: 1806-0382. Disponível em: <https://lumearquitetura.com.br/pdf/ed49/Software%20-%20DIALux.pdf> Acesso em 30 de março de 2026.
- [6] A. Tabbah; G. Fischl; M. Aries. Evaluating Digital Twin quantity data exchange between a virtual and physical environment. BuildSim Nordic 2022. E3S Web of Conferences, v. 362. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202236208005>
- [7] SCORPIO, M., LAFFI, R., MASULLO, M., CIAMPI, G., ROSATO, A., MAFFEI, L. & SIBLIO, S. Virtual Reality for Smart Urban Lighting Design: Review, Applications and Oportunities. Energies. v. 13. issue 15. July. 2020. doi: 10.3390/en13153809